

O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI

Zairov Asadbek Sayfullo o'g'li

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti Davlat
boshqaruv huquqi mutaxassisligi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11071407>

Kirish

Har qanday sohani progress yoki regresga uchrashi bu osha sohaga ta'sir etuvchi omillar bilan bevosita bog'liqdir. Xususan ta'lim tizimini rivojlanishi yoki muammolarga o'ralashib qolishi bu ayni ta'limga bo'lgan ehtiyoj uning huquq darajasida taminlanganligi va sifat ko'rsatkichlarini qayd etilishi bilan bog'liqdir. O'zining yangi taraqqiyot bosqichida O'zbekiston barcha sohalarni rivojlantirishda eng avvalo ta'limni ustuvor va strategik masala sifatida davlat siyosatining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Bu borada ta'lim tizimida nafaqat inklyuzivlikni taminlash balki inklyuziv ta'limni rivojlantirishga oid bir qator chora tadbirlarni ko'rilayotganligi ham maqsadga muvofiqdir. Xususan, 2020-yil 13-oktyabrda qabul qilingan "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 4860-sonli Prezident qaroriga ko'ra inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadi sifatida quyidagilar belgilangan: ta'lim olish uchun teng imkoniyatni ta'minlash va barcha bolalarning individual xususiyatlaridan, oldingi ta'lim yutuqlaridan, tili, madaniyati, ota-onalarning ijtimoiy va iqtisodiy holatidan qat'iy nazar ta'limda muvaffaqiyatga erishishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir.¹

Jamiyatda inklyuziv muhitning shakllanishi bu imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun alohida sharoitlar yaratish emas balki inklyuziv muhit tushunchasi yanada kengroq ahamiyat kasb etib boshqa insonlar uchun ham yaratiladigan imkoniyatlar ayni alohida ehtiyojga ega bo'lgan toifa egalari uchun ham yaratilishi lozimdir. Buni besh tashabbus misolida ham ko'rish mumkin. Lekin shuni tan olib aytish kerakki inklyuziv ko'rinishdagi besh tashabbus birdaniga emas balki yoshlar uchun taqdim qilingan besh muhim tashabbusdan keyin shakllangan. Vaholanki, yaratilgan har qanday imkoniyatdan har bir inson osha vaqtda foydalanishi bu avvalo muhim ijtimoiy huquqlar sirasiga kiradi.

"Biz ijtimoiy davlat ekanligimizni eng avvalo ta'lim tizimidagi amaliy ishlar bilan ko'rsatishimiz lozim. Ushbu maqsad nafaqat inklyuziv ta'limni, balki o'qituvchi va murabbiylar, barcha o'quvchilar uchun ijtimoiy adolatni ta'minlashdek o'ta dolzarb maqsadlarni ham qamrab oladi. Zero, yurtimizda hech bir inson mehr va e'tibordan, sifatli ta'limdan bebahra qolishi mumkin emas."² Bildirib o'tilgan ushbu fikrlar konstitutsiyaviy normalar bilan mustahkamlab qo'yilganligi ham O'zbekiston teng huquqli fuqarolik jamiyati shakllanayotganidan dalolat beradi. Ushbu masala asosiy qonunda ham konstitutsiyaviy normalar bilan mustahkamlab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. Imtiyozlar faqat qonunga muvofiq belgilanadi va ijtimoiy

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 13.10.2020 yildagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror

² Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Feruza Nig'matova

adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart.³ Huquqni tushunishda yuridik libertarizm vakillarining yondashuvining asosiy tamoillari ya'ni adolat, erkinlik, tenglik ustunlarining mazkur normalarda aks etganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu tamoillar inklyuziv ta'lim tizimining ham asosiy yuridik mazmunini anglatishi bilan ham ahamiyatlidir. Shuni alohida qayd etsih kerakki ta'limda inklyuzivlik avvalo yuridik jihatdan teng huquqlilik, samaradorlik va individual yondashuvlar asosida iste'dodlarni qo'llab quvvatlashlikka asoslangan tushunchalarni kompleks qamrab oladi. Yaqin istiqbolda inklyuziv ta'limni rivojlantirishda quyidagi jihatlarga ham alohida e'tibor qaratish zarur:

Birinchidan, yuqorida keltirib o'tilgan muammolarni bartaraf qilish orqali sohani kamchiliklardan holi sohaga aylantirish;

Ikkinchidan, inklyuziv ta'limni rivojlantirishda innovatsiyalarni keng joriy qilish. Startup loyihalarini qo'llab quvvatlash va moliyalashtirishga qaratilgan davlat grantlarini ajratish;

Uchinchidan, ilg'or xorijiy tajribalarni tizimli o'rganish va milliy inklyuziv ta'lim tizimiga bosqichma bosqich tatbiq qilish inklyuziv ta'limni rivojlantirishning asosiy uch yo'nalishi hisoblanadi.

Ma'lumki har qanday konseptual masalalar strategik yondashuvlarni talab etadi. Shu jihatdan, Rossiya Federatsiyasida inklyuziv ta'limni rivojlantirishga oid bir qator ilmiy yondashuvlarni ko'rish mumkin. Aniqroq qilib aytganda Rossiyda quyidagi konsepsiyalar inklyuziv ta'lim g'oyalarini shakllantirish va rivojlantirishda nazariy asosi bo'lib xizmat qiladi:

- ekzistensializm konsepsiyasiga ko'ra inson yagona mukammal mavjudot sifatida erkin shaxsdir;
- sotsial-madaniy konstruktivizm nazariyasi;
- zenkovskiy (1996), Tolstoy (1989) va boshqalarning falsafiy va axloqiy ta'limotlari kontekstida ta'limda individuallashtirish kontsepsiyasi;
- pedagogik tushunchalar;
- gumanistik pedagogika tushunchalari; shaxsga yo'naltirilgan ta'limning madaniy kontsepsiyasi; adaptiv maktab tushunchasi va boshqalar.⁴

Ushbu konsepsiyalar doirasida Rossiya ta'limi inklyuziyasi gumanistik g'oyalar asosida shaxsni barkamol bo'lib yetishishiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Inklyuziv ta'lim bu shundayin jarayonki, ta'lim bilan bog'liq hech bir masala kichik bo'lmasdan doimiy dolzarb hisoblanadi. Chunki insonni shakllanishi muayyan daraja va lavozimlarga ega bo'lishida zarur bilim va ko'nikmalar faqat ta'lim bilan hosil bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda ta'limda inklyuzivlikni ta'minlash bu ijtimoiy davlat shakllanishining muhim konseptual vazifalaridan biri bo'lib doimo strategik ahamiyatga egadir. Boshqacha qilib aytganda ijtimoiy davlat va inklyuziv ta'lim bu parallel ravishda shakllanadigan ierarxik jarayondir. Har bir insonning jamiyatga integratsiyalanishida inklyuzivlikchalik hech qanday g'oya yoki tizim yo'qdir. Zotan inklyuziv ta'lim bu insonlar orasida har qanday tafovutlarni yumshatadigan ijtimoiy tenglik va barqarorlikni ta'minlaydigan muhim hayotiy poydevordir.

³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 19-moddasi

⁴ Ситникова Виктория Владимировна, Нюхтик Елена Сергеевна РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. №4-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-rossii-istoriko-teoreticheskie-osnovy> (дата обращения: 12.03.2024).

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 13.10.2020 yildagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror
2. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Feruza Nig'matova
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 19-moddasi
4. Ситникова Виктория Владимировна, Нюхтик Елена Сергеевна РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. №4-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-rossii-istoriko-teoreticheskie-osnovy> (дата обращения: 12.03.2024).

